

O'QUVCHILARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH DOLZARB MUAMMO SIFATIDA

B.S.Siddiqov

FarDU dotsenti, p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977148>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish dolzarb muammo ekanligi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: qadriyat, aksiologiya, ma'naviyat, hayotiy, maishiy, texnik, qoniqish, ma'naviy-ilmiiy, axloqiy, estetik, diniy, milliy, musiqiy madaniyat, tarixiy madaniyat, tarbiya, ijtimoiy rivojlanish, pedagogik tajriba.

Respublikamizda umuminsoniy qadriyatlar va milliy madaniyatimizni asoslarini e'tiborga olib ta'lim-tarbiya mazmunini va milliy mafkurani shakllantirib borish imkoniyatlari yaratilmoqda. Xalq og'zaki ijodi, pedagogikasi, mutafakkir, ma'rifatparvar pedagog va olimlarning tarbiya va odob-axloqga doir g'oyalarini o'rgatib, komil inson qilib tarbiyalash ishlari amalga oshmoqda. "Kelajak bugundan boshlanadi" deydi dono xalqimiz. Yosh avlodni kelgusi hayoti uni inson qilib ko'rsatuvchi ruhiy va ma'naviy jarayonning mezonini belgilaydi. Bu borada ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish va dunyo talablari darajasiga olib chiqish ta'limni ilg'or tajribalar asosida boyitib borish, yangi pedagogik tajribalar asosida olib borish, ayniqsa, muhimdir. Xalq og'zaki ijodi, an'analari, urf-odatlarini asosida barkamol avlodni voyaga yetkazish ularni ko'proq o'z millatini sevishga g'ururlanishga sharqona g'oya va ta'limotlarni o'rganib ularni kelajakka tadbiiq etishga zamin yaratiladi.

O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga erishuvi ta'lim va tarbiyani milliy shakllantirishga va rivojlantirishga keng yo'l ochib berdi. Milliy tarbiya nazariyasi o'z qoidalarini asoslash uchun falsafa, adabiyot, etika, estetika, pedagogika, psixologiya kabi fanlardan foydalanadi. Milliy tarbiya hayotning mohiyati ichki aloqa va munosabatlarini aks ettiradi. Bugungi kunda shunchaki bilim egasi bo'lgan yoshlar emas, ijodkor, iste'dodi bilan ajralib turuvchi o'quvchilarni tarbiyalash zamon talabidir. Maktabda ta'lim olish davrida milliy tarbiya o'quvchilarni turli qobiliyatlarini rivojlantiradi. Tabiatga, jamiyatga qarash tizimi tarkib topadi, jismoniy kuch quvvatlari yanada mustahkamlanadi. Tabiat va jamiyat turmushda uchraydigan hodisa va sharoitlarni tushunishga ham idrok etib o'z atrofida qilarga munosabatda bo'lishga ko'nikib boradi. Umuminsoniy qadriyatlar asosida milliy tarbiyaning mazmuni va tashkil etilishi quyidagi vazifalarda o'z aksini topadi:

1. Tarbiyaning ma'lum maqsadga qaratilganligi;
2. Tarbiyaning insonparvarlik qoidalari;
3. Tarbiyaning hayot bilan va mehnat bilan bog'liqligi;
4. Tarbiyada milliy, madaniy va umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligi;
5. O'quvchilarni yoshi, sinfi, psixologik, fiziologik xususiyatlarini hisobga olish.

Umumta'lim maktablarida umuminsoniy qadriyatlarni o'quvchilarga tanishtirib borishning ahamiyati katta. Boshlang'ich sinflarda umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishda suhbat, hikoya, savol-javob va qo'shimcha adabiyotlardan unumli foydalanish lozim. Umuminsoniy qadriyatlar asosida ommaviy kuy-qo'shiqlarni o'rganishdan oldin ularga asar xususiyatini badiiy-g'oyaviy kelib chiqish tarixi haqida qisqacha suhbat o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishda boshqa fanlar bilan, masalan, adabiyot darslarida o'tiladigan mavzular bilan bog'lab olib borish maqsadga muvofiqdir.

Masalani sinchiklab o'rganilsa, pedagogikaning gumanistik tabiati aksiologiyaga asoslanganligi bayon bo'ladi. Ijtimoiy rivojlanishning maqsadiga aylangan shaxs eng yuqori qadriyat sifatida tanlandi. Aksiologiya ushbu tizimning barcha bo'g'inlarini bog'laydi va shu bilan zamonaviy pedagogikaning metodologiyasi bo'lib xizmat qiladi.

Aksiologiyaning asosiy tamoyilini quyidagicha shakllantirish mumkin:

- hamma narsa determinizmga asoslanadi, hayotning barcha hodisalari o'zaro bog'liqdir;
- bu pozitsiyadan kelib chiqqan holda, har bir shaxs jamiyat bilan bog'lanadi va bu umumiy xususiyatlar va naqshlarni ko'rish muhimdir.

Ta'limning aksiologik asosi insonparvarlik bo'lishi kerak. Insonparvarlik yo'liga kirgan pedagogik tizim bu falsafa tajribasini o'zlashtirish hisobiga ta'lim sifatini oshiradi.

Bundan tashqari, biz bunday aksiologik so'zlashishning o'ziga xos afzalliklarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1) to'plangan pedagogik tajribani, ilgari qo'llanilgan o'quv ishining usullarini baholash usulining paydo bo'lishi;

2) individual shaxsiy va kasbiy o'sishga yordam beradigan ko'nikmalarni egallash foydasiga ta'limning "shaxssizligi" ni rad etish;

3) ta'lim maqsadlarining o'zgarishi: ma'lumot va ko'nikmalar ta'limning asosiy belgisi sifatida gumanistik ta'lim aksiologiyasiga mos kelmaydi. Uning insonparvarlik nuqtai nazaridan asosiy kamchiligi inson tabiatiga moslasha olmasligidir. Inson ma'lumotni bir vaqtning o'zida ijtimoiylashuviga yordam beradigan ko'nikmalar bilan qabul qilishini tushunish muhimdir. Shuning uchun ta'lim va tarbiya jarayonlari parallel ravishda borishi kerak.

Ta'limning madaniy tarbiya funksiyasidan mahrum bo'lishi, o'z navbatida, mehnat faoliyatining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, shuning uchun insonparvarlik tarbiya ishining axloqiy va estetik tomoniga e'tibor berishga chaqiradi;

Shunday qilib, ta'limni insonparvarlashtirish shaxsning, shu bilan birga butun jamiyatning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi barcha tormozlardan dastlabki bosqichlardayoq xalos bo'lishni taklif etadi. Shu bilan birga, bu falsafiy ko'rsatmalarning qayta o'rnatilishi hamdir. Ta'lim sohasidagi antropotsentrizm unga shaxsda axloqiy fazilatlar va dunyoqarash munosabatlarini tarbiyalash funksiyasini qaytarish uchun zarurdir. Pedagogikadagi gumanizm aynan axloqiy va axloqiy sohalarda uyg'unlikka intiladi.

Aksiologiya (yunoncha axia - qiymat va logos - ta'lim) qadriyatlarning tabiati va qadriyatlar dunyosining tuzilishi, ta'lim maqsadlari va mazmuni, o'qitish shakllari va usullari, pedagogik faoliyatni tashkil etish usullari haqidagi falsafiy ta'limot, jarayon va maktab hayoti. Ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatlar asosan insonshunoslik sohasidagi ilmiy bilimlarni sintez qilish bilan ta'minlanadi. Aksiologik yondashuvning ma'nosini aksiologik prinsiplar tizimi orqali ochish mumkin, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- madaniy va etnik xususiyatlarining xilma-xilligini saqlab qolgan holda, qadriyatlarning yagona gumanistik tizimi doirasida falsafiy qarashlarning tengligi;
- an'analar va ijodkorlikning tengligi, o'tmish ta'limotlarini o'rganish va ulardan foydalanish zarurligini va hozirgi va kelajakda ma'naviy kashfiyot imkoniyatlarini tan olish;
- qadriyatlar asoslari haqidagi bahslar o'rniga odamlar tengligi, ijtimoiy-madaniy pragmatizm; messianizm va befarqlik o'rniga dialog va asketizm.

Bu tamoyillar turli fanlar va tendensiyalarning birgalikda ishlashi va optimal yechimlarni izlash imkonini beradi. Qadriyat kategoriyasi inson dunyosi va jamiyatiga tegishlidir.

Insondan tashqarida va insonsiz qadriyat tushunchasi mavjud emas. Qadriyatlar birlamchi emas, ular dunyo va inson o'rtasidagi munosabatlardan kelib chiqqan holda, tarix jarayonida inson yaratgan narsaning ahamiyatini tasdiqlaydi. Jamiyatda har qanday hodisa qandaydir ahamiyatga ega, har qanday hodisa muayyan rol o'ynaydi. Biroq, qadriyatlar faqat ijtimoiy taraqqiyot bilan bog'liq ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan voqealar va hodisalarni o'z ichiga oladi. Qadriyat xususiyatlari alohida hodisalar, hayot hodisalari, madaniyat va umuman jamiyatga, shuningdek, ijodiy faoliyatning har xil turlarini amalga oshiruvchi subyektga tegishli. Ijodkorlik jarayonida yangi qimmatli obyektlar, ne'matlar yaratiladi, shuningdek, shaxsning ijodiy salohiyati ochiladi va rivojlanadi. Binobarin, madaniyatni yaratuvchi va dunyoni insoniylashtiradigan ijodkorlikdir. Ijodkorlik yangi, ilgari noma'lum bo'lgan qadriyatlarni kashf qilish yoki yaratish ekanligi sababli, u hatto bir qiymatni ham yaratadi; obyekt, shu bilan birga, insonni boyitadi, undagi yangi qobiliyatlarni ochib beradi, uni qadriyatlar olami bilan tanishtiradi va uni dunyoning murakkab ierarxiyasiga kiritadi.

Pedagogik faoliyatning aksiologik xususiyatlari uning gumanistik mazmunini aks ettiradi. Pedagogik qadriyatlar – bu uning insonparvarlik maqsadlariga erishishga qaratilgan ijtimoiy va kasbiy faoliyati uchun ko'rsatma bo'lib xizmat qiladigan xususiyatlar, ular pedagogik faoliyatni tartibga soluvchi va o'rnatilgan jamoatchilik o'rtasida bog'lovchi bo'lib xizmat qiluvchi kognitiv-harakatli tizim sifatida xizmat qiluvchi normalardir. Ta'lim sohasidagi dunyoqarash.o'qituvchi faoliyati. Pedagogik aksiologiyaning asosini inson hayoti, tarbiya va ta'lim, pedagogik faoliyat va umuman ta'lim qadriyatini anglash va tasdiqlash tashkil etadi.

Insonga o'z imkoniyatlarini maksimal darajada ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratishga qodir bo'lgan adolatli jamiyat g'oyasi bilan bog'liq bo'lgan barkamol shaxs g'oyasi ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu g'oya madaniyatning qadriyat yo'nalishlarini belgilaydi va shaxsni tarixga, jamiyatga, faoliyatga yo'naltiradi.

Pedagogik qadriyatlarni o'zlashtirish pedagogik faoliyat jarayonida amalga oshiriladi. Pedagogik qadriyatlarning keng doirasi ularni tasniflash va tartibga solishni talab qiladi, bu ularning umumiy pedagogik bilimlar tizimidagi maqomini taqdim etishga imkon beradi.

O'z-o'zini ta'minlaydigan qadriyatlar - bu o'qituvchining ijodiy tabiati, obro'si, ijtimoiy ahamiyati, davlat oldidagi mas'uliyati, o'zini o'zi tasdiqlash imkoniyati, bolalarga bo'lgan muhabbat va mehrni o'z ichiga olgan qadriyatlar-maqsadlar. Ushbu turdagi qadriyatlar o'qituvchi va talabalar shaxsini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, davlat ta'lim siyosatini va pedagogika fanining rivojlanish darajasini aks ettiradi. Qadriyatlar-vositalar bir-biriga bog'langan uchta quyi tizimdir:

- kasbiy-ta'lim va shaxsni rivojlantirish vazifalarini hal qilishga qaratilgan to'g'ri pedagogik harakatlar (ta'lim va tarbiya texnologiyalari);
- shaxsiy va kasbiy yo'naltirilgan vazifalarni amalga oshirishga imkon beruvchi kommunikativ harakatlar (kommunikatsiya texnologiyalari);
- o'qituvchining subyektiv mohiyatini aks ettiruvchi, integral xarakterga ega bo'lgan harakatlar, chunki ular harakatlarning barcha uchta kichik tizimini yagona aksiologik funksiyaga birlashtiradi.

Qadriyat-munosabatlar o'qituvchiga pedagogik jarayonni va uning subyektlari bilan o'zaro munosabatini maqsadga muvofiq va adekvat qurishni ta'minlaydi. O'qituvchining o'quvchilar bilan o'zaro munosabatini belgilaydigan pedagogik faoliyatga qadriyat munosabati insonparvarlik yo'nalishi bilan ajralib turadi.

Qadriyat-hislatlar, chunki ularda o'qituvchining muhim shaxsiy va kasbiy xususiyatlari namoyon bo'ladi: o'zaro bog'liq individual, shaxsiy, maqom-rol va kasbiy-faoliyat fazilatlarini. Bu sifatlar bashoratli, kommunikativ, ijodiy (ijodiy), empatik, intellektual, reflektiv va interaktiv qobiliyatlarning rivojlanish darajasidan kelib chiqadi.

Bilim-qadriyatlar bu psixologik, pedagogik va fan bilimlari, ularni anglash darajasi, pedagogik faoliyatning kontseptual shaxsiy modeli asosida ularni tanlash va baholash qobiliyati.

O'qituvchining aksiologik boyligi yangi qadriyatlarni tanlash va oshirish, ularning xatti-harakatlar motivlari va pedagogik harakatlarga o'tish samaradorligi va maqsadga muvofiqligini belgilaydi. Pedagogik faoliyat maqsadlariga erishish yo'llarini izlab, o'qituvchi o'zining kasbiy strategiyasini tanlaydi, uning mazmuni o'zini va boshqalarni rivojlantirishdir. Binobarin, qadriyat-maqsadlar davlat ta'lim siyosatini va pedagogika fanining o'zining rivojlanish darajasini aks ettiradi.

Qadriyat-vositalar nazariya, metodika va pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish natijasida shakllanadi, o'qituvchining kasbiy ta'lim asosini tashkil etadi. Shaxsiy, guruh va ijtimoiy pedagogik qadriyatlar mavjud.

Shaxsiy va pedagogik qadriyatlar o'qituvchi shaxsining maqsadlari, motivlari, ideallari, munosabatlari va boshqa dunyoqarash xususiyatlarini aks ettiruvchi, birgalikda uning qadriyat yo'nalishlari tizimini tashkil etuvchi ijtimoiy-psixologik shakllanishlar sifatida ishlaydi. Aksiologik "MEN" qadriyat yo'nalishlari tizimi sifatida nafaqat kognitiv, balki uning ichki boshqaruvchisi rolini o'ynaydigan hissiy-irodaviy komponentlarni ham o'z ichiga oladi. U ham ijtimoiy-pedagogik, ham kasbiy guruh qadriyatlarini o'zlashtiradi, ular pedagogik qadriyatlarining individual-shaxsiy tizimi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy-pedagogik qadriyatlar turli xil ijtimoiy tizimlarda faoliyat yuritadigan, jamoatchilik ongida namoyon bo'ladigan qadriyatlarining tabiati va mazmunini aks ettiradi. Bu jamiyatning ta'lim sohasidagi faoliyatini tartibga soluvchi g'oyalar, g'oyalar, me'yorlar, qoidalar, an'analar majmuidir.

Hayotning ijtimoiy sharoitlarining o'zgarishi, jamiyat va shaxs ehtiyojlarining rivojlanishi bilan pedagogik qadriyatlar ham o'zgarib bormoqda. Shunday qilib, pedagogika tarixida o'rganishning sxolastik nazariyalarining tushuntirish va illyustrativ, keyinchalik esa muammoli ishlab chiqishga o'zgarishi bilan bog'liq o'zgarishlarni kuzatish mumkin. Demokratik tendentsiyalarning kuchayishi o'qitishning noan'anaviy shakl va usullarining rivojlanishiga olib keldi. Pedagogik qadriyatlarini sub'ektiv idrok etish va o'zlashtirish o'qituvchi shaxsining boyligi, uning kasbiy faoliyatining yo'nalishi bilan belgilanadi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarimizni o'rni juda muhim ekanligi haqida bilib oldik. Milliy qadriyatlar yoshlarimiz tarbiyasida muhim ro'l o'ynaydi. Har bir yosh avlod milliy qadriyatlarimiz haqida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak deb o'ylayman.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-son farmoni "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlari ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida" Toshkent shahri, 2017-yil 5-iyul.
2. "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati asoslari" to'g'risidagi qonun. 1991-yil.
3. Javliyev T. An'analar – hayot sabog'i. – T.: «O'zbekiston», 1998. – 90-bet.

4. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: «O'qituvchi», 1996. 189-bet.
5. Hasanboyev J va boshqalar. Pedagogika (o'quv qo'llanma). – T.: «Fan», 2006.
6. Q.Abdullayeva, M.Yusupova, S.Rahmonbekova “Odobnoma” 2-sinf. Toshkent. 2007.
7. Saidkulovich, S. B. (2023). CONCEPT AND STRUCTURE OF WORLD VIEW IN MODERN SOCIETY. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 8(4), 35-37.
8. Saidkulovich, S. B. (2023). AXIOLOGICAL APPROACH IN PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS. British View, 8(3).
9. Saidkulovich, S. B. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARIDA IJTIMOIIY-MADANIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASPEKTLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 30-33.
10. www.referat.uz.
11. www.org.uz

